
Agama dan Tradisi Lokal Banten: Studi Ritualitas Panjang Mulud di Serang Banten

Sholahuddin Al Ayubi

Lembaga Penelitian IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak: Karakteristik yang dimiliki masyarakat lokal dalam mengembangkan tradisi muludan dilakukan melalui proses budaya yang panjang. Secara harfiah muludan adalah kelahiran, namun dalam tataran berikutnya tradisi seperti ini justru berkembang berbeda-beda di wilayah tertentu. Sehingga pelaksanaan tradisi muludan di Banten memiliki nilai, norma, simbol yang khas, bahkan dapat dibuat dengan menyesuaikan kehidupan modern dalam pelaksanaannya. Di wilayah Banten, pelaksanaan muludan tidak terlepas dengan motivasi-motivasi, dorongan-dorongan, norma-norma agama, dan prilaku. Dan tradisi ritual muludan ini mengembangkan persembahan, penampilan, seta tata cara yang berbeda. Selain itu tradisi ritual ini memiliki norma dan etika dalam pelaksanaannya. Artikel hasil penelitian ini menemukan bahwa tradisi Panjang Mulud adalah tradisi keagamaan yang biasa sebagai suatu upacara yang di dalamnya memiliki simbol-simbol keagamaan Islam.

ملخص البحث: للمجتمع خصائص معينة في تنفيذ برنامج مولد الرسول, توجد هذه العادة منذ وقت قديم. تشتق كلمة "المولود" من "ولد- يلد" بمعنى "ولادة" يراد بها ولادة الرسول. لكن نشأت هذه الانشطة مختلفة في ألوانها و أشكالها و تتوقف علي عادات المجتمع. تكون هذه الانشطة في ولاية بانتان عملا خاصا, لها علم و قيم معينة بل تتكيف مع الحياة العصرية في تنفيذها . و فيها أيضا أشياء أخرى تجذبنا أن نحلله. وتقدم هذه الكتابة كيفيات "مولود" التي نفذها المجتمع بولاية سيرانج و تعلقها بالأعمال الدينية.

Abstract: The characteristics possessed by local society in developing *tradisi mawludan* (the birthday of the Prophet Muhammad) is involved in lengthy cultural process. Etymologically, *mawludan* means birthday, but such this tradition has been developing variously in some particular places. Consequently, celebrating *mawludan* tradition in Banten is

possessed of values, norms, particular symbols, and this tradition is even held with adapting to the modern life. In the regions of Banten, celebrating *mawludan* can't get rid of motivations, religion norms, and behaviorism. This ritualistic *mawludan* tradition has been developing offering, performance, and the customs in different way. In addition, celebrating this ritualistic tradition has particular norm and ethics. This writing, as a result of study tries to illustrate how the ritualistic *panjang mawlud* is held in Serang and how to be connected with religion.

Key words: Islam and culture, tradition celebration, motivation, norm, religiosity.

A. Pendahuluan

Islam, yang lahir pada abad ke VII di Arabia, tak diragukan lagi merupakan salah satu dari reformasi agama yang paling radikal yang pernah muncul di kawasan Timur, dan kitab suci Alquran yang merupakan kitab autentik yang paling awal dari peristiwa besar ini, yang mampu menjelaskan istilah-istilah kongkret dengan gamblangnya bagaimana dalam dalam periode penting tersebut terjadi konflik yang banyak menumpahkan darah antara norma-norma suku yang saat itu dihormati dengan pandangan hidup baru tersebut. Arabia pada masa tersebut merupakan masa penyembahan terhadap berhala-berhala pra Islam hingga datangnya Islam, adalah masa yang paling penting bagi siapapun yang mempunyai kepentingan dengan masalah-masalah pemikiran etik, karena memberikan materi suatu kasus baik sekali untuk mempelajari munculnya peraturan moral, yang mungkin kontradiktif bagi tradisi kehidupan bangsa Arabia pada masa itu.¹

Tradisi pagan pada zaman *jabiliyah* (kebodohan) sebelum munculnya Islam, serta pandangan-pandangan aneh yang berkaitan dengan kepercayaan merajalela pada orang-orang Arab Nomadik, tradisi dan kepercayaan tersebut tentunya ditolak oleh Islam karena bertentangan dengan wahyu, namun tradisi dan pandangan masih tetap dipertahankan dan digunakan melalui perubahan bentuk, substansi dan diberi sifat yang lebih bermakna Islami.²

¹ Tosihiko Izutsu, *Konsep-Konsep Etika Religiusitas dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hal. 19.

² *Ibid*

Sementara itu, sebelum datangnya Islam ke wilayah Asia Tenggara khususnya di wilayah kepulauan Indonesia, telah terjadi interaksi sikap etik agama-agama, yaitu agama Hindu dan Budha dan dicampurkan dengan agama kepercayaan anak negeri sendiri. Namun dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh orang-orang Barat bahwa agama Hindu Budha yang muncul di Indonesia, yang sebagaimana yang diamalkan oleh masyarakatnya, adalah merupakan amalan lapisan tipis struktur masyarakat. Agama-agama ini hanya diamalkan oleh para raja-raja dan bangsawan, sementara rakyat jelata mengambil sikap tidak peduli terhadap ajaran-ajaran agama tersebut.³

Penganut agama tersebut, perihal pemahaman agamanya tidak benar-benar paham akan agamanya, melainkan hanya sebatas mementingkan persoalan-persoalan dengan ritualitas (tata upacara) keagamaan yang membesarkan keagungan dewa-dewa saja untuk kepentingan mereka sebagai penjelmaan dewa, dan memperkuat kedudukan, serta golongan raja-raja dan bangsawan pada lapisan struktur masyarakat.

Pengaruh agama Hindu Budha terhadap masyarakat Indonesia terutama dalam pengorganisasian politik, ekonomi, sosial dan keagamaan ini merupakan aspek terpenting internasionalisasi. Karena inilah muncul berbagai kerajaan Hindu dan Budha di seluruh pulau. Dari aspek keagamaan Hindu-Budha, dengan berbagai variasi dan aliran keagamaan, merupakan suatu hal yang sangat penting. Bahkan bisa dikatakan bahwa, pada dasarnya, agama-agama itulah yang memberikan dasar bagi pembentukan sistem sosial politik dan ekonomi di Nusantara.⁴

Namun keberhasilan Islam pada abad ketujuh sampai ketigabelas yang menembus dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadikan dirinya sebagai agama utama bangsa ini merupakan suatu prestasi luar biasa. Proses penyebaran agama hanya sebatas ketekunan tenaga *da'i*-pedagang atau seorang guru sufi. Namun hal ini masyarakat Indonesia tidak seluruhnya menerima Islam, mereka bahkan ada yang menolaknya, dan juga ada yang menerima dan masih mempertahankan kepercayaan yang lama.⁵

³ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, (Bandung: Mizan, 1990) hal. 29

⁴ Fachry Ali, Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1992) hal. 18

⁵ *Ibid*

Penyebaran agama Islam, memang hanya terbatas pada wilayah yang dekat dengan daerah semenanjung pantai merupakan suatu kepentingan yang tidak terelakan karena posisi pantai merupakan posisi yang strategis. Terutama kerjaan-kerajan pantai di Jawa, yaitu Demak, Giri, Cirebon, dan Banten.

Pada abad ke-16 Masehi agama Islam menyebar di Banten, hingga puncak kejayaannya berdiri kearajaan Islam di Banten, dengan sultan yang pertama yaitu Sultan Maulana Hasanuddin (1526 - 1570 M) Islam pada masa ini cenderung bersifat *introduction* (perkenalan) saja, hanya sebatas pada tatanan *aqidah* (kepercayaan)⁶

Proses penyebaran Islam di Pulau Jawa, banyak sarjana Barat berpendapat bahwa penyebaran Islam di pulau Jawa telah terjadi proses sinkretisasi yang cukup kentara antara ajaran Islam dan ajaran-ajaran Hindu.⁷ Sinkritisme yang dikembangkan oleh sarjana Barat, merupakan kenyataan, secara geografis Indonesia jauh dari Timur Tengah. Karena sangat tidak mungkin dapat mewujudkan kemurnian Islam di Indonesia. Dengan kata lain campurnya ajaran Islam dengan ajaran lokal bisa terjadi dan tidak terelakan lagi, hal ini pula terjadi pada ajaran-ajaran Islam di bumi Banten. Karena sebelum muncul Islam di Banten sudah tertata sistim kerajaan agama Hindu, yaitu seperti raja-raja Purnawarman, Pakuan dan Banten Girang.

Penduduk Banten sebagian besar keturunan orang Jawa dan Cirebon yang dalam perjalanan waktu terbaaur dengan orang-orang Sunda, Bugis, Melayu dan Lampung. Perbauran yang begitu dalam menyebabkan penduduk Banten memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal bahasa dan adat istiadat, bahkan perbedaan ritual yang dilakukan.

Perbedaan-perbedaan dalam melakukan ritualitas keagamaan seperti melakukan tradisi sakaten, di Yogyakarta, di wilayah Banten Khususnya di Serang tradisi ritual seperti Muludan (*Panjang Mulud, ngeropok*), hal ini dilakukan juga oleh masyarakat Banten, dan tradisi ini tidak ada perbedaan istilah yang kentara.

⁶ HMA. Tihami, *Kepemimpinan Kiyai di Banten* (Serang: P3M STAIN SMHB Serang, 1999) hal. 1

⁷ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981)

B. Kajian Teoritis Islam, Tradisi, Ritual dan Muludan

Agama adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam membentuk pandangan dunia (*world view*) masyarakat dalam mempresepsi kehidupan. Presepsi manusia tentang kehidupannya mempengaruhi perkembangan dunia dan perjalanan sejarah peradaban manusia. Dan agama banyak mempengaruhi manusia dalam memandang dirinya, masyarakat dan alam sekitarnya. Karena itu perkembangan suatu peradaban manusia tidak dilepaskan dari sistim nilai atau kepercayaan yang dianut masyarakatnya. Sulit dibayangkan adanya suatu peradaban tanpa adanya suatu nilai atau kepercayaan yang dianggap benar dan dijadikan panduan oleh masyarakat tersebut.⁸

Islam adalah kata jadian Arab, asal katanya yaitu *aslama*, kata dasarnya *salima*, yang berarti sejatera, tidak bercacat. Dan kata masdharnya adalah *selamat*. Dalam bahasa Indonesia menjadi selamat, sehingga ketika umat Islam dalam menjalankan ritual ibadahnya, selalu mengucapkan selamat. Namun disitilahkan *Islam* adalah patuh, taat, dan berserah diri kepada Allah. Dengan kepatuhan, dan penyerahan diri secara menyeluruh (tanpa *reserve*) iu terwujudlah salam dalam kehidupan baik di dunia dan akhirat.⁹ Maka bagi penganutnya disebut *muslim*, yaitu kaum yang berserah diri pada (Tuhan), hal ini sebagaimana tercantum dalam Alquran al-Baqarah/2:128.

Muslim, artinya adalah “orang yang tunduk”, sehingga, apabila pengertian ini dikaitkan dengan Islam, sebagai nama sebuah agama, maka Islam dapat diartikan sebagai “agama orang-orang yang tunduk”, yaitu tunduk pada kehendak Tuhan (*submission to God's will*)¹⁰ Tunduk merupakan ketaatan, dan ketaatan serta kepatuhan kepada Yang Lebih Tinggi merupakan perasaan dan keyakinan alamiah manusia.

Menurut Rudolf Otto,¹¹ bahwa sejarah peradaban manusia, selalu ada kecenderungan alamiah manusia untuk meyakini, sebut saja *numinous*, yaitu suatu perasaan dan keyakinan terhadap

⁸ Soedjatmoko, Iman, Amal, dan Perkembangan “ dalam *Agama dan Tantangan Zaman* (Jakarta: LP3ES, 1985) hal. 4

⁹ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan sosiografi* (Jakarta: Bulan Bintang, tt) hal. 95

¹⁰ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002) hal. 133

¹¹ Rudolf Otto, *The idea of Holy* (Oxford: Oxford University, 1958) Hl. 5

adanya Yang Maha Kuasa, Yang Lebih Besar, Yang Lebih Tinggi, yang tidak bisa dijangkau dan dikuasai oleh akal manusia.

Islam, seperti apa yang dikatakan Bernad Lewis,¹² itu terdapat tiga presepsi, *Pertama*, Islam sebagaimana terwujud dalam Alquran dan Hadits, hal ini adalah sebagai konsep hidup. *Kedua*, Islam sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, yaitu dalam wujud ajaran atau doktrin yang disistematiskan melalui proses interpretasi terus menerus untuk mencapai kesepakatan (*ijma*) *Ketiga*, Islam dikenal sebagai konsep Islam-sejarah (*historical Islam*) Praktik-praktik kehidupan masyarakat, hukum, negara dan kebudayaan, maka Islam yang nampak adalah yang nyata perwujudannya dalam sejarah.

Islam dengan bentuk kata jadiannya *aslama* yang berarti “menyerahkan diri”. Dalam Alquran dijelaskan dalam surah al-Baqarah/2: 112 “*Ya, Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan ia berbuat baik, maka ia mendapat pahalanya pada Tuhannya dan tidak ada ketakutan kepadanya dan tidak ia berduka cita*”. Selain makna Islam secara harfiah, Islam dapat dilihat maknanya dalam hadits yang menunjukkan bahwa orang-orang yang menganut Islam, adalah saudara. “*muslim bersaudara dengan sesama Muslim, tidak bertindak zalim dan tidak dizalimi*”.

Dalam petikan hadits di atas memberikan penjelasan tentang substansi Islam dan bukan kata Islam. Keislaman ini ditunjukkan oleh perkataan dan perbuatan. Islam juga sesuatu yang dihasilkan oleh perkataan dan perbuatan, misalnya persaudaraan, kesejahteraan, dan perdamaian.¹³

Dalam kitab Sahih Muslim, diawali dengan riwayat tentang arti kata Islam, sekaligus juga kata *Iman* dan akhirnya *Ihsan*. Inilah trilogi ajaran Islam dalam prespektif perbandingan maknanya kata *iman* dan *ihsan*.

Kiranya itulah “tradisi” bagi kehidupan sehari-hari bagi masyarakat sudah kenal betul, Seperti tradisi *mudik* ketika lebaran Idul Fitri tiba, tradisi masyarakat nelayan sebelum berangkat melaut yang disebut *nyadran*, dan tradisi buka pintu dalam perkawinan di Serang Banten, dan lain sebagainya. Tradisi ini bagi masyarakat setempat merupakan presepsi sendiri, dan biasanya tradisi juga menunjukkan norma, etika, dan simbol-simbol tertentu.

¹² Dawam Rahardjo, *op-cit.* hal. 136.

¹³ *Ibid.* hal. 141

Setidaknya ada dua istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, baik ataupun jelek, sudah lama dan mengakar kemudian masih dilakukan oleh orang-orang sesudahnya. Prilaku itu lebih tampak lagi bila ada jejak-jejak atau bekas yang dapat ditelusuri asal-usulnya, meskipun tidak selalu dapat ditemukan sehingga menjadi warisan yang masih dapat dipelihara, dijaga ataupun diteruskan. Itulah-istilah tersebut adalah *adat-istiadat* atau *trads*.

Secara *etimologis* tradisi berasal dari kata latin *traditum*, yaitu sesuatu yang dapat diteruskan (*transmitted*) dari masa lalu ke masa sekarang.¹⁴ Menurut G Kartasapoetra, dan Kartini, mengatakan bahwa tradisi yaitu kebiasaan berupa adat istiadat yang selalu dipelihara turun temurun yang berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan.¹⁵ Jadi tradisi merupakan warisan yang diturunkan pada generasi berikutnya untuk dilakukan terus-menerus.

Tradisi juga dapat diartikan dengan adat-istiadat. Adat istiadat secara harfiah berarti praktik-praktik yang berdasarkan kebiasaan, baik perorangan maupun kelompok, praktek kebiasaan jelek maupun baik. Misalnya kebiasaan makan pagi, sholat dhuha, bangun malam, datang ke pertemuan tepat waktu, dan lain-lain. Kebiasaan lainnya yang bersifat kolektif, misalnya *syawalan*, *kenduri*, *nyadran* (sedekah), *muludan*, *sakaten*, dan lain-lain.¹⁶

Kebiasaan praktik hidup seperti di atas, tanpa disadari berubah menjadi konvensi yang dilakukan dan ditetapkan tanpa melalui proses kesepakatan bersama, tetapi dianggap sebagai prilaku bersama. Kebiasaan berubah menjadi konvensi, karena dilakukan secara berulang-ulang, turun-menurun, meskipun tanpa hubungan yang rasional. Karena dilakukan berulang-ulang, maka kebiasaan itu menampakkan jeleknya atau ada bekasnya, sehingga dapat dilihat dan ditiru oleh orang lain yang bahkan mungkin tidak sezaman dan satu tempat. Dan inilah disebut *asar*.¹⁷

Asar adalah petunjuk atau tanda adanya sesuatu. Karena itu, *asar* secara sederhana diterjemahkan dengan “bekas sesuatu” yang dapat dilihat atau diamati. Sementara tradisi adalah nilai-nilai

¹⁴ Nurul Luth, *Sosiologi sebuah Pengantar* (Jakarta: Galaxy Puspa Mega, 1996) hal. 90.

¹⁵ G Kartasapoetra, dan Kartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) hal. 427

¹⁶ Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama Al-Quran: Jawaban al-Quran terhadap Problematika Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Rihla, 2007) hal. 332

¹⁷ Waryono Abdul Ghafur, *ibid*

aturan perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan kata lain tradisi adalah nilai yang diberikan pada suatu kebiasaan atau adat istiadat, baik kebiasaan jelek maupun baik.¹⁸

Namun ada kemungkinan di masyarakat muslim terdapat akulturasi adat-istiadat timbal balik antara Islam dan budaya lokal, hal ini juga dapat diketahui dalam suatu kaedah *ushul fiqh*, yaitu “*adat itu dibukumkan*” artinya *al-adab muhakkamah*, atau juga “*adat adalah syari’ah yang dibukumkan*” artinya *al-adab syari’ah muhakkamah*, yang artinya adat dan kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya lokalnya, yaitu sumber hukum dalam Islam.¹⁹

Dalam bahasa kaedah *ushul fiqh* lainnya, dapat ditemukan adat istiadat atau tradisi tersebut diwakili oleh *urf*. *Urf* secara etimologis berasal dari akar kata yang sama dengan *al-ma’ruf*.²⁰ Akan tetapi berbeda dengan adat istiadat dan tradisi, kata *urf* hanya digunakan untuk menggambarkan adat-istiadat dan tradisi yang baik menurut ukuran masyarakat dan tidak bertentangan dengan syari’ah.²¹

Ada sedikit perbedaan yang nampak dalam menyikapi kata tradisi, yang akhirnya muncul kata *tradisionalitas*, dan *tradisionalisme*. Suatu tradisi belum tentu semua unsurnya tidak baik, maka harus dilihat dan diteliti mana yang baik untuk dipertahankan dan diikuti. Sedang tradisionalitas, adalah pasti tidak baik, karena ia merupakan sikap tertutup akibat pemutlakan tradisi secara keseluruhan, tanpa sikap kritis untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk.²²

Karena itu bagi banyak orang tidak jelas memahami perbedaan “tradisi” dan “tradisionalitas” itu, maka sering muncul pandangan dikotomis antara “tradisi” dan “modernitas”. Selanjutnya dalam pandangan, bahwa “tradisi” bertentangan dengan “modernitas”, atau sebaliknya “modernitas” selalu bertentangan dan melawan dengan “tradisi”.²³ Sementara itu pula masyarakat Barat

¹⁸ *Ibid.* hal. 332-333

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemiskinan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 2000) hal. 550

²⁰ Nurcholish Madjid, *op-cit*, hal. 552

²¹ Waryono Abdul Ghafur, *op-cit*

²² Nurcholish Madjid, *op-cit*, hal. 553

²³ *Ibid.* Dalam hal ini pula Nurcholis Madjid, mengemukakan pendapat sosiolog modern, yaitu Eisenstandt, bahwa yang harus dipertentangkan adalah “modernitas” dengan “tradisionalitas”, bukan dengan tradisi *an sich*. Selanjutnya

menganggap modernitas, atau modernisme, didefinisikan dengan fikiran, aliran, gerakan, serta usaha-usaha untuk merubah faham-faham, adat-istiadat, institusi-institusi lama, sesuai dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi modern.²⁴

Sementara kata *tradisionalisme*, lebih menunjukkan sikap atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan tradisi masa lalu atau mengikuti pekerjaan nenek moyang.²⁵ Tradisionalisme bila dipadankan dengan makna sikap dan faham tradisional maka dapat melahirkan suatu sikap cenderung selalu memegang teguh tradisi warisan masa lalu, biasanya dapat dijumpai pada orang-orang atau masyarakat yang justru tidak mengenal dengan baik tentang arti warisan masa lalu. Mereka cenderung mengikuti aturan yang sudah baku tersebut tanpa kritis apa maksud dan tujuan yang mereka kerjakan.

Ritual adalah teknik (cara, metode, praktek) membuat suatu adat kebiasaan menjadi suci (*sanctify the custom*) Ritual menciptakan dan memelihara mitos, juga adat sosial dan agama. Ritual bisa pribadi atau berkelompok. Wujudnya bisa berupa doa, tarian, drama, kata-kata seperti "amin" dan sebagainya. Menurut Riaz Hasan,²⁶ ritual merupakan bagian integral dari agama formal. Ia mencakup praktik-praktik keagamaan termasuk ibadah dan hal-hal yang dilakukan manusia dalam melaksanakan perintah agamanya. Salah satu ritual yang paling kuno adalah ziarah (ziarah kubur, naik haji, dan lain-lain), upacara penyucian, pembersihan, lalu upacara inisiasi (masuk, misalnya masuk menjadi anggota, hamil 7 bulan, masuk akil balik, dan lain-lain) Namun bentuk yang paling lebih modern adalah doa, bacaan bersahutan, dan lain

Nurcholish Madjid, mengungkapkan pandangan Abd al-Wahhab Khalaf yang menuraikan bahwa pembangunan mazhab dahulu juga menggunakan unsur-unsur *tradisi* untuk sistim hukum yang mereka kembangkan. Seperti halnya Imam Malik membangun banyak hukum-hukumnya atas dasar parektek penduduk Madinah. Imam Syafi'i, setelah berdiam di Mesir merubah sebagian hukum-hukum perubahan adat-kebiasaan (dari Irak ke Mesir), karena itu ia mempunyai pandangan hukum seperti ; *qawl qadim* dan *qawl jadid*.

²⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) hal. 11

²⁵ Elizabet K. Notingham, *Religion dan Society* terjm. Abdul Muis Naharong (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hal. 37

²⁶ Riaz Hasan, *Keragaman Iman Studi Komperatif Masyarakat Muslim*, terjm. Jajang Jahroni, dkk (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hal. 50

sebagainya. Ritual pertamanya sering bersifat sosial, kemudian menjadi ekonomis, lalu berkembang menjadi tatacara suci agama.

Semua agama berisikan ritual, do'a, puja-puji, dosa, dan ketakwaan, meski peneknan yang diberikan berbeda atas nilai-nilai tersebut. Dalam analisis sosiologis, ritual dianggap memainkan peran penting dalam mempertahankan institusi, komunitas, dan identitas agama. Partisipasi dalam ritual kolektif keagamaan berperan sebagai sosialisasi individu untuk menerima secara tidak sadar nilai-nilai kebersamaan dan kategori pengetahuan dan pengalaman.²⁷

Dalam hal ini pula definisi agama menurut Durkheim²⁸ adalah suatu "sistem kepercayaan dan praktek yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang suci kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek yang bersatu menjadi suatu komunitas moral yang tunggal." Dari definisi ini ada dua unsur yang penting, yang menjadi syarat sesuatu dapat disebut agama, yaitu "sifat suci" dari agama dan "praktek-praktek ritual" dari agama. Agama tidak harus melibatkan adanya konsep mengenai suatu makhluk supranatural, tetapi agama tidak dapat melepaskan kedua unsur di atas, karena ia akan menjadi bukan agama lagi, ketika salah satu unsur tersebut terlepas. Di sini dapat kita lihat bahwa sesuatu itu disebut agama bukan dilihat dari substansi isinya tetapi dari bentuknya, yang melibatkan dua ciri tadi. Kita juga akan melihat nanti bahwa menurut Durkheim agama selalu memiliki hubungan dengan masyarakatnya, dan memiliki sifat yang historis.

Suatu agama selalu melibatkan ritual tertentu. Praktek ritual ini ditentukan oleh suatu bentuk lembaga yang pasti. Ada dua jenis praktek ritual yang terjalin dengan sangat erat yaitu *pertama*, praktek ritual yang negatif, yang berwujud dalam bentuk pantangan-pantangan atau larangan-larangan dalam suatu upacara keagamaan, *kedua*, praktek ritual yang positif, yang berwujud dalam bentuk upacara-upacara keagamaan itu sendiri dan merupakan intinya. Praktek-praktek ritual yang negatif itu memiliki fungsi untuk tetap membatasi antara yang suci dan yang duniawi, dan pemisahan ini justru adalah dasar dari eksistensi "kesucian" itu. Praktek ini menjamin agar kedua dunia, yaitu yang "suci" dengan yang "profan" tidak saling mengganggu. Orang yang

²⁷ *Ibid*

²⁸ Mohamad Zaki Hussein, *Sosiologi Agama Durkheim*, <http://media.isnet.org/islam/Etc/Durkheim.html>

taat terhadap praktek negatif ini berarti telah menyucikan dan mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam lingkungan yang suci. Contoh dari praktek negatif ini misalnya adalah dihentikannya semua pekerjaan ketika sedang berlangsung upacara keagamaan. Adapun praktek-praktek ritual yang positif, yang adalah upacara keagamaan itu sendiri, berupaya menyatukan diri dengan keimanan secara lebih khusus, sehingga berfungsi untuk memperbaharui tanggung-jawab seseorang terhadap ideal-ideal keagamaan.

Hubungan antara agama dengan masyarakat juga terlihat di dalam masalah ritual. Kesatuan masyarakat pada masyarakat tradisional itu sangat tergantung kepada *conscience collective* (hati nurani kolektif), dan agama nampak memainkan peran ini. Masyarakat menjadi "masyarakat" karena fakta bahwa para anggotanya taat kepada kepercayaan dan pendapat bersama. Ritual, yang terwujud dalam pengumpulan orang dalam upacara keagamaan, menekankan lagi kepercayaan mereka atas orde moral yang ada, di atas mana solidaritas mekanis itu bergantung. Di sini agama nampak sebagai alat integrasi masyarakat, dan praktek ritual secara terus menerus menekankan ketaatan manusia terhadap agama, yang dengan begitu turut serta di dalam memainkan fungsi penguatan solidaritas.²⁹

Namun demikian, analisis ritual agama dapat dilakukan paling tidak melalui dua cara. *Pertama*, dengan membedakan individu dalam frekuensi mereka melakukan aktivitas ritual. *Kedua*, memfokuskan pada makna ritual bagi individu yang melakukannya. Analisis yang dilakukan disini akan memfokuskan pada cara yang pertama, namun juga berusaha untuk membahas pernyataan tentang makna.³⁰

Islam merupakan agama yang kaya dengan ritual. Kaum muslim diperintahkan untuk melaksanakan ritual-ritual tertentu sebagai ungkapan kepercayaan mereka. Ritual-ritual seperti shalat lima waktu dan wudhu sudah menjadi dan masih merupakan hal yang paling penting dalam membangun rasa keberagamaan di kalangan masyarakat muslim. Frekuensi dalam melaksanakan ritual merupakan indikator penting untuk melihat tingkat keberagamaan seseorang. Jadi, ritual berikut ini dipilih untuk menguji dimensi ini: melaksanakan shalat lima waktu, puasa di

²⁹ *Ibid*

³⁰ Riaz Hasan, *op-cit* hal. 50

bulan ramadhan, dan mengeluarkan zakat. Analisis difokuskan pada prekuensi dan ketarturan pelaksanaannya. Salah satu asumsi yang ada adalah bahwa ritual-ritual ini saling berhubungan baik pada tingkat individu maupun kelompok masyarakat.

Namun demikian ritual cenderung untuk menjadi pengganti agama. Ini bahaya untuk agama yang cenderung berpusat pada ritual. Orang hanya mengikuti ritual tanpa tahu dan menghayati keimanan dan perkembangan kerohanian dengan baik. Ritual menjadi kebiasaan, menjadi agama tersendiri. Oleh karena itu ritualitas memiliki hambatan, seperti:

Pertama, Menghambat perkembangan kerohanian. Sulit mengem-bangkan kerohanian dan perbaikan doktrin bila agama dipenuhi oleh ritual dan dikuasai para imam ritual.

Kedua, Menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Ini telah terbukti sepanjang sejarah manusia, yang mengatakan ritual-ritual yang panjang dan melelahkan telah menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa selama ribuan tahun.

Ketiga, Ritual bisa berpotensi menolak pembaruan dan kebenaran.

Ritual ada pula dampak positifnya: 1) Stabilisasi peradaban. Misalnya di bangsa-bangsa yang memeluk Islam, terlihat lebih stabil dengan adanya keseragaman ritual. 2) Peningkatan jenis budaya tertentu. Kita melihat misalnya di Bali, ritualnya bermanfaat bagi turisme dan pengembangan seni) 3) Membantu pengendalian diri manusia.

C. Karakteristik dan Pencitraan Masyarakat Tradisional

Ketika Islam hadir (dengan turunnya Alquran), Islam berhadapan dengan tradisi atau budaya yang sudah mapan. Islam atau Alquran tidak lahir dalam masyarakat hampa budaya. Turunnya Alquran terkadang juga sebagai respon atas budaya atau tradisi yang ada sebelumnya.

Hal ini pun terjadi Islam di Indonesia, meskipun bangsa muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah bangsa yang paling sedikit mengalami Arabisasi dibanding negara-negara muslim besar lainnya. Di samping itu proses Islamisasi di Indonesia berlangsung dalam cara yang sering disebut sebagai *penetration pasifique* (penetrasi secara damai), terutama oleh para pedagang-cum-dai (pendakwah) Hasil dari Islamisasi seperti inilah

membawa praktik sinkritisme yang luas dikenal di Indonesia.³¹ Dari praktik sinkritisme ini timbul salah satu indikasi yang mempertahankan penanggalan Hindu, yaitu dengan tahun saka. Tidak hanya penanggalan praktik-praktik tradisi ritualitas nenek moyang pun masih dipertahankan di masyarakat luas.

Karena itu karakteristik masyarakat tradisional, seperti halnya yang dikemukakan oleh Nasrul Luth,³² terdapat tiga karakter, yaitu *Pertama*, secara geografis masyarakat tradisional berada di wilayah pedalaman suatu daerah yang terpencil jauh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Kedua*, masyarakatnya bersifat homogen, cenderung fanatik terhadap aturan bersama dan mengikat satu sama lainnya. *Ketiga*, cenderung eksklusif menutup hal-hal baru yang datang kepada mereka, terikat dengan aturan, norma dan kebiasaan yang mereka lakukan.

Berbeda dengan Ernest Gellner sebagaimana yang dikutip oleh Riaz Hasan, yang mengembangkan tipologi tradisi-tradisi atau model masyarakat tradisional dan modern dalam Islam yang ia sebut, *Pertama*, Islam Tinggi (*high* Islam) yang dibawa oleh sarjana perkotaan berpendidikan, dan umumnya dari kelas borjuis pedagang, yang merefleksikan keinginan dan nilai-nilai kelas menengah kota. Islam Tinggi bersifat skriptualis, menekankan hukum, puritan, literal, sederhana, egalitarian, dan anti ekstasisme. *Kedua*, Islam Rakyat (*folk* Islam), yaitu muslim dari massa rakyat, terutama masyarakat desa dan anggota suku, sebagian besar tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Kelompok ini dipengaruhi oleh kebutuhan dan tingkat kecenderungan mereka secara mendalam. Mereka percaya khurafat, suka ekstasisme, hirarkis, suka tawasal, dan sifat lembaganya adalah adanya pemujaan kepada wali.

Senada juga apa yang dikatakan oleh Kontjraningrat,³³ bahwa di masyarakat tradisional masih terdapat dan berlakunya penghormatan yang berlebihan terhadap suatu ajaran nenek moyang, dan juga masih bersikap *fanatisme* berlebihan terhadap individu-individu masyarakat seperti tokoh masyarakat, ulama, kiyai, ahli adat, kepala suku dan lain sebagainya yang dianggap dan

³¹ Nurcholish Madjid, "Mencari Akar-akar Islam bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia" dalam Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Islam Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998) hal. 94

³² Nurul Luth, *Sosiologi sebuah Pengantar...* hal. 91-92

³³ Kontjraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1965) hal. 196

diperlukan sebagai satu-satunya orang dan sebagai tempat meminta nasihat atau petuah-petuah.

Namun kedua tradisi Islam ini berhubungan dengan ciri yang *spatial* (berhubungan dengan tempat) yang dominan dari struktur masyarakat muslim, yakni kota dan desa. Islam Tinggi bisa dikatakan bukan dari sebuah kelanjutan dari pengabdian Islam yang murni dari Nabi Muhammad SAW., dan para sahabatnya, tetapi sebuah tradisi yang menempati kedudukan yang tinggi dalam peradaban muslim. Sementara Islam Rakyat merupakan kebutuhan struktural, tradisi ini memerankan peran yang dominan dalam sejarah masyarakat muslim.³⁴

Kedua tradisi ini hidup berdampingan dalam lingkungan yang ramah, tetapi selalu ada ketegangan dari waktu ke waktu dalam bentuk gerakan pembaruan puritan, yang bertujuan untuk mengubah tradisi kerakyatan menjadi pencitraan tradisi yang tinggi. Sehingga ada sebuah mekanisme membersihkan diri (*self purifying*), dan membenarkan diri (*self rectifying*) Fazlur Rahman, berpendapat dengan tipologi masyarakat Islam, ia sebut dengan Islam Rakyat dan Islam Modern. Rahman mencontohkan masyarakat Islam di Indonesia, yaitu dengan Nahdaltul Ulama sebagai tradisi Islam Rakyat, dan Muhammadiyah sebagai Islam Modern.³⁵

Islam Rakyat terikat pada tradisi kaku, sementara Islam modern bersifat 'intelektual' dan mendukung adanya perubahan dan pembaharuan dengan berlandaskan prinsip umum (Islam normatif) yang terkandung dalam Alquran. Islam modernis bersifat literal, intelektual dan terbuka untuk memformulasikan kembali pandangan Alquran berdasarkan studi faktual mengenai kondisi sosial.³⁶ Yang jelas wacana masyarakat modern secara eksplisit atau implisit mengartikulasikan pencitraan terhadap Islam.

D. Pengertian Muludan atau Panjang Mulud

Muludan atau *Maulid* secara etimologi adalah yang telah dilahirkan yang. Kata ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *waladun*.³⁷ Maka mulud adalah Upacara adat yang dilaksanakan setiap bulan Mulud (*Maulud*) atau dalam penanggalan Islam yaitu

³⁴ Riaz Hasan, *op-cit* hal. 127

³⁵ *Ibid.* hal. 128

³⁶ *Ibid*

³⁷ Loius Ma'luf, *Kamus Munjid* (Beirut: Dar El-Mashreq, 1975) hal. 917

pada bulan *Rabiul Awal*. Pada bulan *Rabiul Awal* ini, bagi sebagian orang Jawa dianggap bulan pembawa berkah. Karena di bulan *Rabiul Awal* yang dalam tarikh Jawa disebut bulan *Mulud*, banyak orang ketiban rezeki dari tradisi perayaan Sekaten, *Panjang Mulud* atau grebeg *Mulud*. Bahkan, sebagian masyarakat Jawa generasi tua percaya, mitos Sekaten bisa membuat orang panjang umur.³⁸ Sebagian masyarakat mengartikan *panjang mulud* karena berkaeyakinan dengan merayakan *mulud* ini akan diberi berkah dengan panjang umurnya.

Perayaan memperingati kelahiran Nabi Muhammad saw atau Maulud Nabi dengan tradisi Sekaten di Keraton Yogyakarta dan Surakarta, boleh dikata sebagai *loro-loroning atunggal*. Yakni, dua napas tradisi budaya yang berbeda namun luluh menyatu menjadi sebuah tradisi keagamaan yang khas.

Perayaan memperingati Mualud Nabi Muhammad SAW, di Banten di kenal dengan *Muludan* atau *Panjang Mulud*. Sebenarnya ritual ini disebut pesta rakyat, karena "ritual" tahunan itu berpuncak pada acara memperebutkan isi tumpeng. Tua muda, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa saling berebut untuk mendapatkan tumpeng. Menurut warga, isi tumpeng itu diyakini membawa berkah dalam hidup mereka.

Konon, tradisi Panjang Mulud atau Sekaten yang merupakan media dakwah agama Islam tersebut diciptakan seorang wali Kanjeng Sunan Kalijaga. Jika merunut hikayat semasa hidup Sang Wali, berarti tradisi Sekaten telah melintas beberapa generasi, sejak kerajaan Demak Bintoro, Keraton Pajang, Keraton Mataram Kuna sampai zaman Keraton Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta sekarang ini.³⁹

Tradisi Panjang Mulud dirayakan masyarakat Banten untuk memperingati Hari Kelahiran (Maulid) Nabi Muhammad SAW. Tidak diketahui pasti kapan tradisi itu muncul di Banten. Beberapa spekulasi menyebutkan, tradisi panjang mulud lahir pada masa Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1672)

Ada juga yang berpendapat, panjang mulud bermula pada masa Sultan Banten kedua, Maulana Yusuf (1570-1580) Namun, mulai melibatkan masyarakat secara massal pada masa Sultan Ageng

³⁸<http://pikiranrakyat.com/cetak/2006/042006/15/0406.htm>. dan lihat pula <http://www.jabar.go.id>

³⁹ *Ibid*

Tirtayasa. Akibat kaburnya jejak sejarah itu, warga setempat hanya mengatakan bahwa perayaan itu untuk melestarikan tradisi para pendahulu mereka.

E. Panjang Mulud dan Tradisi Ritualitas Keagamaan

1. Akar Sejarah Maulid

Setiap bulan Rabi'ul Awal, umat muslim khususnya umat muslim di Banten sibuk menyiapkan berbagai macam agenda dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah SAW., yang jatuh pada tanggal 12 Rabi'ul Awal, penggagas pertama kalinya yang memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, adalah Sholahuddin Yusuf Al Ayyubi, yaitu panglima perang Mesir. Ia mengusulkan ide maulid Nabi kepada Sultan Mesir, Muzaffar bin Baktati yang terkenal arif dan bijaksana. Sholahuddin Yusuf Al Ayyubi, panglima perang pada masa masa Khalifah Muiz Liddinillah dari dinasti Bani Fathimiyah di Mesir pada tahun 365H/975M.⁴⁰

Gagasan Saladin sangat sederhana, pada masa itu masjid Al Aqsa di ambil alih dan diubah menjadi Gereja. Kondisi tersebut diperparah oleh keadaan pasukan Islam yang mengalami penurunan *ghairah* perjuangan dan menipisnya tali persaudaraan (*ukhuwah Islamiyah*) Dari latar belakang ini Sultan Saladin menginginkan kembali semangat juang dan persatuan umat dengan cara merefleksikan dan mempertebal kecintaan Nabi yang disambut luar biasa oleh seluruh kaum muslimin.⁴¹

Juresalem berhasil direbut kembali, di bawah pimpinan Sultan Saladin, dalam peperangannya dengan tentara salib, korban dari pihak Islam jatuh dengan jumlah yang sedikit. Tidak seperti kaum Kristen ketika merebut Juresalem yang membunuh kaum muslim seluruhnya. Justru sikap Sultan Saladin yang tidak memiliki sifat balas dendam, mengawal tentara salib yang tersisa guna diselamatkan jiwanya setelah mereka mengatakan menyerah.⁴²

Versi lain dalam memperingati maulid Nabi Muhammad, adalah terjadi di Irak sekitar 500 tahun setelah Rasulullah meninggal. Afad bin Adzam adalah yang memelopori peringatan maulid Nabi untuk pertama kalinya, namun proses peringatan maulid ini gagal. Pada peringatan maulid ini, dilakukan penyembelihan lima ekor unta dan 15 ekor kambing. Hal ini umat

⁴⁰ Badri Yatim, *Sejarah Petadaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 199)

⁴¹ Republika dalam Dialog Jum'at, *Salahudin dan Peringatan Maulid* (Jum'at, 30 Maret 2007)

⁴² *Ibid*

Islam hanya mementingkan perut dari pada hikmah maulid itu sendiri.⁴³

Kegagalan kedua dalam memperingati maulid, adalah yang dipelopori oleh Al Khawatsibi dengan kasus yang sama. Baru pada saat Saladin melaksanakan peringatan maulid untuk ketiga kalinya, ia berhasil dan direspon positif oleh umat. Bahkan umat Islam juga mementingkan hikmah *uswatun hasanah* dalam rangka menyiarkan ajaran Islam.⁴⁴

2. Panjang Mulud dan Tradisi Agama

Tidak diragukan lagi masyarakat Banten dikenal masyarakat yang religius, hal ini memiliki sejarah yang panjang. Di dalamnya telah terjadi pergulatan yang intens dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan agama.

Selain aktifitas yang memiliki jam terbang yang tinggi para tokoh masyarakat Banten pun mengerahkan tujuan kehidupan bagi masyarakatnya yang akan dituju. Mereka inipun menentukan nilai-nilai etika dalam pergulatan kehidupan masyarakat setempat.

Para tokoh agama, biasanya yang memiliki pengaruh perubahan bagi suatu masyarakat dalam pergulatan kehidupan ini. Peran tokoh mampu merubah sebuah tradisi yang tadinya memiliki nilai rendah, tokoh pula yang dapat membangkitkan suatu tradisi yang berniali tinggi. Suatu tradisi yang mampu membangkitkan semangat masyarakat adalah, tradisi maulid Nabi atau panjang mulud di wilayah Banten.

Sementara agama, menurut Durkheim, sebagaimana yang dikutip MA. Tihami,⁴⁵ sebagai kesatuan sistim kepercayaan dan pelaksanaan dalam hubungan dengan sesuatu yang suci (upacara-upacara), yang dilakukan itu mengikat seseorang pada moral komuniti yang disebut umat. Agama Dalam definisi ini memiliki tiga unsur yaitu, kepercayaan, upacara, dan umatnya. Selanjutnya Tihami, menjelaskan bahwa ketiga unsur tersebut terikat satu jaringan sistim yang satu sama lainnya memberikan sumbangan dalam menjalankan fungsinya.

⁴³ Goodwill Zubir, Republika *loc-cit*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ HMA. Tihami, *Kepimpinan Kiyai di Banten Studi Tentang Agama dan Magi di Desa Pesanggrahan Serang Banten*, (Serang: P3M STAIN Serang, 1999) hal 115

Manusia dalam hal ini disebut umat merupakan unsur agama, yang disebut *jama'ah*. Sebutan ini muncul karena umat agama memiliki keterikatan dalam menjalankan ritualitas dan upacara-upacara dan keyakinan yang pada akhirnya berwujud dengan moral komuniti.

Definisi dan unsur agama di atas berlaku pula bagi agama orang-orang kampung Tanggul Cimuncang. Dalam hal ini unsur ritual (upacara) yang paling dianggap penting, hal ini agama dalam bentuk nyatanya adalah upacara atau ritual. Maka bagi orang-orang yang melakukan ritual berarti orang dianggap beragama. Maka agama adalah serangkaian upacara yang diberi rasionalisasi oleh mitos. Upacara yang dianggap penting adalah yang mampu mengikat jama'ahnya dalam satu komunitas, sehingga lambang upacara berarti juga lambang masyarakat. Satu tradisi upacara yang dilaksanakan suatu masyarakat secara gotong royong melambangkan kebersamaan dan menjadi ajang komunikasi yang ampuh bagi warga masyarakat.⁴⁶

Masih menurut Tihami, tradisi upacara yang diselenggarakan bersama diatur berdasarkan pembagian tugas, yaitu *imam* dan *makmum*. Meskipun dalam berbagai upacara pembagian tugas ini berbeda-beda namanya. Termasuk di dalam tradisi panjang mulud yang di lakukan di kampung Tanggul yang memiliki tokoh upacara yaitu, imam dan kiyai.

Haji Asl, menyatakan bahwa:

Kedahe imam agama niku sing ngederebeni ilmu sing luhur kanggo ngisungi wejangan-wejangan agama kangge masyarakat puniki, napa malih kangge menghadapi upacara panjang mulud kedah ngederebeni ilmu maca alquran sing tartil, bagus qiroate, lan terakhir ngederebeni karismatik, (pemimpin atau imam harus memiliki ilmu agama untuk memberi nasihat kepada masyarakat, apalagi untuk memimpin upacara tradisi panjang mulud yang harus memiliki pembacaan ayat alquran yang bagus, tartil, dan karismatik)

Imam ialah pemimpin upacara, ia memiliki pengetahuan yang lebih tentang agama dan upacara-upacaranya dibandingkan dengan *makmum*. Dan makmum sebagai pengikut dan peserta upacara. Oleh karena itu imam tempat bertanya tentang permasalahan agama, baik di rumahnya ataupun di tempat-tempat lain, sebagai

⁴⁶ *Ibid*

nasihat kepada makmum.⁴⁷ Sementara kategorisasi imam dalam panjang mulud, yaitu orang yang memimpin upacara baca dzikir panjang mulud. Masih menurut Haji Asl, pemimpin ini biasa membawa makmum satu kelompok antara 25 orang hingga 100 orang untuk membaca wiridan dzikir, tawasul kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sementara makmum, adalah orang yang mengikuti si imam dalam upacara tertentu sampai ia selesai mengikuti upacara.

Imam yang dimaksudkan dalam Haji Asl, adalah imam yang memimpin upacara tradisi panjang mulud yang ada di Kampung Tanggul Cimuncang, namun sebelum pelaksanaan tradisi panjang mulud di Kampung ini, dibentuk suatu kepanitiaan terlebih dahulu. Dalam kepanitiaan ini terdapat pemimpin⁴⁸ atau ketua, sekretaris, bendahara, dan setrusnya yang mengorganisir pelaksanaan panjang mulud. Biasanya yang dijadikan ketua dalam tradisi panjang mulud ini para tokoh yang dianggap memiliki pengetahuan yang tinggi.

*Imam dan makmum*⁴⁹ sebenarnya yaitu kelompok dzikir dalam pelaksanaan tradisi panjang mulud, yang dapat diundang oleh kelompok panitia panjang mulud. Kelompok dzikir Imam dan makmum ini terdiri dari beberapa kelompok, yang masing-masing bergantian membaca dzikir. Dalam tradisi panjang mulud kelompok dzikir ini biasanya terdiri 2-3 kelompok, selanjutnya pihak panitia menilai kelompok mana yang memiliki bacaan, kefasihan, ketartilan, serta qira'atnya yang bagus itulah yang menjadi pemenang dzikir, dan kelompok dzikir berhak menerima panjang mulud yang disediakan oleh panitia.

Dalam pelaksanaan tradisi panjang mulud seorang *imam*, harus pandai berdzikir, bertawasul, membaca ayat-ayat alquran, dengan tartil, dan bahkan si *imam* harus memiliki bacaan ayat alquran dengan *qira'at al sab'ah*.

3. Prosesi Panjang Mulud di Serang

Masyarakat kampung Tanggul memiliki *ghirah* yang tinggi dalam mempersiapkan tradisi panjang mulud. Tradisi ini bagi

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Yang dimaksud pemimpin di sini, yaitu pemimpin yang mengatur dan mengorganisir, bukan pemimpin suatu upacara tradisi panjang mulud.

⁴⁹ Imam dan makmum ini, biasanya kiyai, ustadz dan para santrinya. Kiyai, adalah sebagai elemen terpenting dalam lembaga pesantren. Kiyai merupakan gelar terhadap ulama dari kelompok Islam tradisional yang memiliki pesantren

merka merupakan ajaran yang mereka yakini bahwa penghormatan terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW, adalah ajaran yang memiliki tradisi yang baik dan tidak melanggar ajaran agama.

Menurut, Haji Syhd:

"perayaan mulud pada tahun ini masyarakat memiliki ghairah yang tinggi sehingga masyarakat tidak segan-segan merefleksikan tradisi panjang mulud ini dengan ikhlas mengeluarkan panjang-panjang yang bervariasi, terbukti dengan antusiasnya warga yang terdata oleh panitia terdapat 78 panjang, belum yang terdata mereka biasanya mengikuti perayaan ini pula".

Prosesi awal dalam perayaan maulid Nabi, adalah membentuk kepanitiaan yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu dari pemerintahan tingkat bawah seperti RT, dan RW sampai ke kelurahan, dan Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) Kepanitiaan terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua, dan koordinator-koordinator, salah satunya adalah koordinator pendataan panjang. Koordinator ini memiliki peran juga dalam jalannya praktek ritual maulid Nabi, pendataan ini tentu dapat mengindikasikan sebuah antusiasme pada masyarakat.

Setelah pendataan selesai, barulah tinggal perayaan yang dipusatkan pada masjid al-Muhairin Kampung Tanggul Cimuncang. Prosesi perayaan upacara panjang mulud ini meliputi: selamatan, tahlil, do'a, hikmah maulid pada malam harinya, baru esok pagi perayaan panjang mulud.

Selamatan bagi warga Tanggul merupakan refleksi perayaan yang dipusatkan di masjid yang masing-masing warga membawa hidangan makanan, dan ngeriung sambil membaca tahlil dan do'a. Prosesi selamatan ngeriung ini biasanya dilakukan setelah melakukan sholat maghrib atau isya tergantung kesepakatan.

Hikmah maulid, merupakan prosesi acara selanjutnya, bagi masyarakat Kampung Tanggul yang menghendaki siraman rohani, yang berkaitan dengan kehidupan sejarah Nabi, yang berusaha dikaitkan dengan kehidupan masa kini. Acara hikmah maulid ini dapat dilaksanakan setelah ba'da isya sampai tengah malam, yang sebelumnya dilakukan acara selamatan ngeriung.

Tepat pada jam 07.00, pagi panjang mulud dijejerkan di depan rumah warga masing-masing, sambil menunggu waktu yang tepat untuk dihantarkan dan jemput ke masjid, panjang-panjang yang

berupa macam-macam bentuknya ini dipertontonkan dahulu, di jalan-jalan.

Sementara di dalam masjid terdapat beberapa kelompok pendzikir yang di datangkan dari kampung sekitar. Menurut Haji Syhd, kelompok pendzikir ini biasanya kita undang maksimal tiga kelompok namun pada tahun ini hanya dua kelompok saja. Kelompok pendzikir ini dari tetangga kampung seperti Ranca Talas, dan juga dari kecamatan Taktakan yaitu desa Drangong. Kelompok pendzikir ini membaca tahlil dan membaca kitab *Barjanji* secara bergantian, mengiringi datangnya panjang-panjang mulud di depan masjid.

Tepat pukul 09.00, panjang-panjang yang dijejerkan di jalan, dijemput sekelompok penjeput terdiri dari 10-25 penjemput dengan berpakaian baju taqwa, sambil membaca sholawatan, dan membawa alat musik terbang gede. Kelompok penjeput ini terdiri dari dua kelompok. *Kelompok Pertama*, terdiri 10-25 orang sambil membawa alat kesenian terbang gede,⁵⁰ patingtung, dan rebbana, mereka menabuh alat ini sambil membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW., berpakaian baju putih dan bercelana panjang, dihiasi pakaian sarung yang dilipat setengah dari pinggang sampai lutut. *Kelompok kedua*, terdiri dari 10-20 orang membawa alat kesenian rebbana, sambil menjemput panjang-panjang mulud mereka juga membaca tahlil dan sholawat kepada Nabi, mereka berpakaian baju taqwa berwarna putih. Adapun tahlil dan sholawat yang mereka nyanyikan adalah:

Laa ilaha Illallah Muhammad Rasulallah
Allahu Laa ilaha Illallah Muhammad Rasulallah
Allahu Laa ilaha Illallah Muhammad Rasulallah
Sholatullah salamullah 'ala toba Rasulillah
Sholatullah salamullah 'ala yasiin habibillah
Tawaslina bibismillah wabilhadi rasulillah
Wakulli mujahidillillah bi abli badriya Allah
Dan mereke juga menyanyikan lagu-lagu seperti:
Hayu kabeh dulur-dulur dadi wong aje takabur

⁵⁰ Merupakan kesenian tradisional Kesultanan Banten abad ke-XVI, kesenian ini merupakan media penyebaran agama Islam di Banten, terdiri dari lima orang sebagai pemegang instrumen dan tujuh dan limabelas orang sebagai pendzikir. (Lukman Hakim, *Banten dalam Perjalanan Jurnalistik* (Pandeglang: Banten Heritage, 2006), hal 236)

*Hayu kabeh dulur-dulur dadi wong aje takabur
Hayu kebeh dulur-dulur maring Allah kudu Syukur
Inget kangge ning kubur*

Menurut Haji Syhd, kelompok penjeput panjang mulud ini tujuannya hanya untuk memeriahkan saja, dan juga melestariakan kesenian terbang gede dan rebbana yang pada saat ini sudah ditinggalkan oleh masyarakat kita sendiri karena terbawa oleh arus modernisasi.

Penjemputan panjang dari rumah-rumah ini berakhir pada pukul 11.30, sebelum pelaksanaan sholat dzuhur, para penjemput dan pembawa panjang beristirahat sambil menunggu sholat tiba, terdapat prosesi *saweran* yang ditunjukkan kepada kelompok penjemput panjang atau kelompok terbang gede, dan rebbana. Saweran syukuran ini dimaksudkan telah selamatnya membawa panjang-panjang mulud dari rumah-rumah warga menuju ke masjid. Nominal dari saweran yang dilemparkan ke kelompok penjemput panjang mulud, terdiri dari nilai mata uang seribu hingga lima puluh ribu rupiah.

Setelah sholat dzuhur, kelompok pendzikir kembali membacakan sholawat dan membaca *marhabanan* yang dipimpin oleh para kiyai yang diundang. Setelah pembacaan ini barulah panjang mulud dapat dibagi-bagikan kepada para undangan dan orang-orang sekitar yang dianggap *fakir*, yang tidak lain disebut orang-orang *ngeropok*.

4. Unsur-Unsur Panjang Mulud

a. Panitia Panjang Mulud

Suatu kelompok yang terorganisir memiliki fungsi-fungsi yang mengatur lancarnya prosesi terjadinya tradisi panjang mulud. Untuk mewujudkan suatu kepanitaan ini, diawali dengan rapat Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) setempat, karena DKM merupakan organisasi tertinggi keagamaan dilingkungan kampung karena memang demikian para pengurus DKM, mengundang para kiyai, tokoh, dan unsur pemuda.

Kepanitiaan yang berlaku biasanya sampai tiga minggu hingga akhir acara tradisi upacara panjang mulud selesai. Panitia panjang mulud bertanggung jawab penuh pada masyarakat dan DKM sukses tidaknya upacara tradisi panjang mulud.

b. Kelompok Pendzikir

Menurut Lukman Hakim,⁵¹ sejarah zikir mulud sudah populer pada tahun 1927-1940, di suatu desa Serdang, Kecamatan Kramatwatu Serang, ada lima orang ulama, yaitu KH Dali, KH. Dulfatah, KH. Umar, KH. Muhriji, dan KH. Balhi yang berguru pada seorang tokoh ulama KH. Erab, sebagai ulama guru zikir yang populer di Banten.

Seni zikir yang dipelajari oleh kelima ulama di atas, merupakan cikal bakal munculnya zikir mulud. Sehingga tidak heran seni zikir ini berkembang sampai ke generasi ke-6. Pada tahun 1940-1955, zikir mulud lebih berkembang lagi dengan generasi keduanya, yaitu: H. Said dan KH. Ahya. Dan pada tahun 1955-1965 merupakan tahun generasi yang ketiga, dengan tokohnya, yaitu H. Surni Afik, A. Sakun, Hamami, Ki Hamdani, dan Ki Jane. Pada generasi ketiga inilah sebenarnya seni zikir panjang mulud sudah terebar termasuk di Kapung Tanggul Cimuncang Serang. Menurut Haji. Aslh, ketika ia umur enam tahun zikir mulud dan panjang mulud sudah ramai di Kampung Tanggul.

Dalam pelaksanaan zikir mulud yang ada di Tanggul biasanya tampil dengan 50 orang dalam satu kelompok, dan biasanya pula dalam upacara tradisi baca zikir panjang mulud terdiri dari dua kelompok pembaca seni zikir mulud. Yang masing-masing memiliki tugas tersendiri. Kelompok pertama sebagai pembawa soal dalam lafadz-lafadz zikir, sedangkan kelompok kedua sebagai jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan kelompok pertama yang disampaikan dengan lafadz-lafadz zikir pula.

Para kelompok pezikir ini membacakan kitab *Barjanzi*, yang biasanya lagu-lagu tersebut tidak berubah sepanjang tahunnya. Dalam kitab ini memiliki 16 lagu-lagu. Ketika posisi duduk, lagu yang dibawakan pezikir adalah, *assala, alfasa, tanakal, walidal, singkir, dzikrun*, dan *badat*. Namun dalam posisi berdiri pezikir membacakan lagu hanya satu, yaitu: *ya Nabi salam*. Kemudian dilanjutkan lagi dengan posisi duduk yang kedua, dengan membacakan lagu-lagu terdiri dari 8 lagu, yaitu: *ya Nuur, Futur Kulwas, Ta'lam, Masmis, Wulidang, Talaubina Jalar nama*, dan *Habibun*.⁵² Para pezikir ini tidak berhenti membaca selama 12 jam dengan istirahat pada waktu sholat dzuhur, yang dilanjutkan samapai sholat ashar. Para pezikir dalam upacara tradisi panjang mulud kali ini dengan memakai pakaian seragam baju taqwa.

⁵¹ *Ibid*, hal. 199-200

⁵² *Ibid*, hal. 201

c. *Kelompok Juri*

Untuk memeriahkan dan menambah semangat para pembaca zikir mulud, dalam prosesi panjang mulud di Kampung Tanggul Cimuncang, maka kedua kelompok tersebut dilombakan. Menurut Haji Jhd Krm. Dilombakan baca zikir ini tidak lain hanya untuk memriahkan saja, dan memberi semangat. Menurutnya kriteria lomba baca zikir ini, yaitu: memiliki kekompakan, suara yang indah, tajwid, dan qiroa'tnya.

Kelompok juri diambil dan diundang dari kampung tetangga yang benar-benar memiliki kemampuan menilai dari hasil bacaan zikir tersebut. Kelompok juri ini terdiri dari tiga orang.

d. *Kelompok Ngeropok*

Istilah ngeropok berasal dari bahasa Jawa Serang, yang arti secara bahasanya tidak bisa ditemukan secara pasti, namun dari beberapa analisa dapat artikan bahwa *ngeropok* merupakan istilah yang ada di tradisi upacara panjang mulud di Serang Banten, yang artinya sekelompok atau individu orang yang datang dan mengikuti prosesi upacara panjang mulud yang sebelumnya tidak diundang, dengan harapan mendapat *berkat*,⁵³ dari panjang-panjang mulud yang tersedia. Dan biasanya mereka ini mendapatkan berkat seperti, berkat nasi dan lauk pauk riungan, dan sebagainya.

Berbeda juga dengan sekelompok atau individu ngeropok undangan, menurut Haji Syhd, mereka yang diundang dalam upacara tradisi panjang mulud, yaitu terdiri dari kiyai, ustadz, pemerintahan, kelompok swasta, dan sebagainya. Mereka mendapatkan berkat yang ditentukan oleh panitia.

e. *Kelompok Pembuat Panjang*

Kelompok ini terdiri dari individu maupun kelompok, dan tidak diwajibkan bagi masyarakat Kampung Tanggul, untuk membuat panjang mulud namun untuk merefleksikan perayaan Maulid Nabi SAW, mereka berusaha mewujudkan perayaan upacara tradisi panjang mulud. Mereka sejak malam harinya membuat panjang mulud berbagai macam variasi dan tidak ditentukan oleh

⁵³ Berkat, dari istilah bahasa Arab yang artinya mendapatkan keberkahan dari rizki yang diberikan oleh Allah, berkat dalam tradisi panjang mulud merupakan suatu simbol setelah melakukan prosesi upacara keagamaan. Berkat panjang mulud bagi orang yang ngeropok pada saat ini tidak lagi dengan membawa nasi beserta lauk pauknya, namun untuk efisiensi dan tidak langsung dimakan maka berkat dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ngeropok dengan mentahnya, seperti beras, mie instan, dan lain-lain.

panitia. Panitia hanya menghimbau bahawa panjang-panjang mulud, tidak lagi dimasak nsmun berupa mentahnya seperti beras, mie instans, danlain-lain.

Menurut Haji Sbhs, "*panjang mulud sebenarnya tidak ada perubahan yang berarti, hanya merubah dari yang masak beralih ke mentahnya saja. Bila beras dimasak menjadi nasi dan dilengkapi dengan lauk pauk dimungkinkan akan mubazir. Panjang mulud beralih ke mentahnya karena praktis dan efesien dan bisa dimasak sekarang atau nanti*".

Masyarakat Kampung Tanggul dalam membuat panjang mulud, kecil maupun besar bentuknya, atau nilai nominal rupiah kecil atau besar bukan merupakan sebuah prestise, namun mereka niat karena Allah SWT, demikian yang diungkapkan Haji Sbhs. *Lillahi Ta'ala* yang diungkapkan Haji Sbhs, merupakan sifat masyarakat karena mereka ingin beribadah dan memperingati dan merefleksikan perayaan maulid Nabi SAW. Menurutnya panjang mulud yang pernah terjadi di Kampung Tanggul dengan nominal yang besar adalah 5 (lima) ton beras.

5. Panjang Mulud dan Simbol Agama

Istilah *panjang*, tidak terkait dengan panjang pendek sebuah meteran, namun panjang ada kaitannya dengan *pajang*, yaitu memajangkan (*show up*; memperlihatkan), menyumbangkan suatu bentuk barang makanan atau hadiah-hadiah kepada Nabi SAW, kemudian diberikan ke fakir miskin. Dengan demikian panjang mulud, merupakan memajangkan dan menyumbangkan hadiah berupa makanan yang khas, seperti nasi dan lauk pauknya. Panjang-panjang ini dihias bermacam-macam bentuknya, sepertibentuk perahu, kapal terbang, ka'bah, kubah masjid, dan lain sebagainya.

Awal mulanya panjang mulud berkisar pada nasi dan ditempatkan pada *wakul* (bakul), namun perkembangan zaman, bakul berisi nasi dan lauk pauk dihias dengan berbagai macam warna, dan yang lebih menarik lagi, menghias telur dengan berbentuk bunga mawar. Dan untuk lebih praktisnya lagi saat ini panjang mulud tidak lagi dengan meyumbangkan makanan yang dimasak. Sehingga satu keluarga atau kelompok tidak lagi menanak nasi, melainkan menghias makanan yang tidak dimasak, dan menghias panjang dengan bermacam-macam bentuknya. Bentuk-bentuk panjang mulud yang terdapat di Kampung Tanggul, adalah: beras, telur-hias, ayam, kambing, mebel, alat-alat masak, alat transportasi, jam dinding, perahu, pesawat, ka'bah,

masjid, kubah masjid, mobil, mie instan, kompor, sandal jepit, uang, kain sarung, kain panjang/benting, sajadah, karpet, risbang, dan lain-lain.

Bagi masyarakat Kampung Tanggul, tradisi panjang mulud merupakan suatu perintah agama, karena kecintaannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kepada Nabi dan agama inilah yang diyakini bagi mereka guna menjalankan syariat ajaran Islam.

Menurut Geertz, agama sebagai sistim simbol, dan karenanya juga sositim budaya (*as a cultural system*), yang menjadi acuan manusia (umat) dalam menginterpretasikan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai acuan, agama dipandang oleh umatnya dapat memberikan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia, baik masalah-masalah yang dihadapi sekarang (dunia nyata), masalah-masalah nanti (akhirat), maupun masalah-masalah yang tidak tampak (dunia gaib), karena agama mempunyai tuntutan dan janji-janji kepada pemeluknya.

Tuntutan dimaksud, adalah ketaatan atas kewajiban-kewajiban agama, penerimaan atas kepercayaan-kepercayaan agama, dan atas penyelenggaraan upacara-upacara agama. Selain itu juga agama menyediakan simbol-simbol sebuah tradisi yang dapat diacu oleh manusia dalam menentukan sebuah sosial, dan peranan manusia dalam kehidupannya. Peranan manusia dalam memenuhi tuntutan agama itu menimbulkan solidaritas umat, karena dalam solidaritas kebersamaan manusia dalam menjalankan upacara tradisi agama. Solidaritas kebersamaan cenderung dipertahankan, karena penyebabnya adalah agama, maka untuk solidaritas itulah agama tetap dipegangi oleh manusia.

Solidaritas ini dipertahankan untuk membentuk kebersamaan dalam perayaan upacara tradisi agama, yaitu maulid Nabi Muhammmad SAW., dalam upacara ini memiliki simbol-simbol agama yang dapat dijadikan solidaritas kebersamaan dalam perayaan. Karena simbol dalam perayaan upacara panjang mulud, merupakan ajaran yang diperintahkan untuk mencintai Rasulallah SAW., bukan hanya cinta melainkan juga taat dan menjalankan perintahnya.

G. Penutup

Tradisi panjang mulud, bagi masyarakat Kampung Tanggul Cimuncang Serang Banten, merupakan tradisi keagamaan yang biasa dilakukan oleh umat Islam pada umumnya. Panjang mulud merupakan upacara yang di dalamnya memiliki simbol-simbol keagamaan.

Panjang mulud, yang berarti memberikan dan memajangkan makanan yang pada akhirnya diberikan kepada fakir miskin. Pada awalnya panjang mulud berupa memberikan makanan yang berisi lauk pauk, namun perkembangan zaman, panjang mulud yaitu memajangkan sebuah makanan yang berbentuk hiasan-hiasan dan dalam bentuk macam ragamnya. Bentuk-bentuk panjang mulud yang dihiasi, adalah perahu, pesawat, ka'bah, masjid, kubah masjid, dan lain sebagainya.

Prosesi panjang mulud memang membutuhkan waktu yang panjang dan tenaga yang cukup ekstra, apalagi pada kelompok zikir mereka harus membaca kitab *barjanzi* secara bergantian dengan saling memberi pertanyaan dan jawaban dalam lagu-lagu yang dibacakannya.

Kelompok lain dalam perayaan tradisi panjang mulud ini adalah penjemput panjang mulud. Kelompok ini menjemputnya dengan membawa alat kesenian tradisional kesultanan Banten, yaitu terbang gede, sambil membaca sholawat, dan tahlil merka penjemput panjang mulud.

Ngeropok merupakan, istilah dalam perayaan tradisi panjang mulud yang berarti orang atau sekelompok orang yang mencari *berkat*, berkat-berkat ini dibagikan kepada orang yang ngeropok. Berbeda lagi dengan ngeropok yang diundang, kelompok ini memiliki tingkat status seperti kiyai, ustadz, dan lain-lain yang sifatnya dapat diundang, dan mereka pun dapat bekat pula.

Daftar Pustaka

- al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1990. *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Bandung: Mizan.
- Ali, Fachry & Bahtiar Effendy. 1992. *Merambah Jalan Baru Islam: rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Fauziah, Faridatul, dkk. 2003. *Perempuan Dalam Kaca Mata Kiyai dan Jawara: Studi tentang Kesetaraan Gender di Banten*. Lapaoran Penelitian, P3M STAIN SMHB Serang.
- Gazalba, Sidi. t.t. *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan sosiografi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Geertz, Clifford. 1981. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.

-
- Ghafur, Waryono Abdul. 2007. *Hidup Bersama Alquran: Jawaban al-Quaran terhadap Problematika Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Rihla.
- Guillot, Calude, dkk. 1990. *The Sulotenate of Banten*. Jakarta: Gramedia.
- Hakim, Lukman. 2006. *Banten dalam Perjalanan Jurnalistik*. Pandeglang: Banten Heritage.
- Hasan, Riaz. 2006. *Keragaman Iman Studi Komperatif Masyarakat Muslim*, terjm. Jajang Jahroni, dkk. Jakarta: Rajawali Press.
- Hudaeri, Muhammad dkk. 2002. *Tasbih dan Golok: Srudi tentang Kedudukan, Peran dan Jaringan Kiyai dan Jawara di Banten*. Serang, P3M STAIN SMHB Serang.
- Hussein, Mohamad Zaki. 2008 *Sosiologi Agama Durkheim*. <http://mediaisnet.org>. Akses tanggal 23 Januari 2008.
- Izutsu, Tosihihiku. 2003. *Konsep-Konsep Etika Religuitas dalam Alquran*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Kartasapoetra, G. dan Kartini. 1992. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kontjraningrat. 1965. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Luth, Nurul. 1996. *Sosiologi sebuah Pengantar*. Jakarta: Galaxy Puspa Mega.
- Ma'luf, Loius. 1975. *Kamus Munjid*. Beirut: Dar El-Mashreq.
- Madjid, Nurcholish. 1998. "Mencari Akar-akar Islam bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia" dalam Mark R. Woodward, *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Islam Indonesia*. Bandung: Mizan.
- _____. 1999. *Cendikiawan dan Religuitas masyarakat*. Jakarta: Paramadina.
- _____. 2000. *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemiskinan, dan Kemodrnan*. Jakarta: Paramadina.
- Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Notingham, Elizabet K. 1987. *Religion dan Society* terjm. Abdul Muis Naharong. Jakarta: Rajawali Press.
- Otto, Rudolf. 1958. *The idea of Holy*. Oxford: Oxford University.

-
- Rahardjo, M. Dawam. 2002. *Ensiklopedi Alquran Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Soedjatmoko. 1985. "Iman, Amal, dan Perkembangan" dalam *Agma dan Tantangan Zaman*. Jakarta: LP3ES.
- Tihami, HMA. 1999. *Kepemimpinan Kiyai di Banten*. Serang: P3M STAIN SMHB Serang.
- Yatim, Badri. 1999. *Sejarah Petadaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zubir, Goodwill. 2007. *Salahudin dan Peringatan Maulid*. Republika dalam Dialog Jum'at, Jum'at, 30 Maret 2007.
